

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2024, №6.1 (13)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**

**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Р.Д. Давронов,
А.С. Ильясов, Е.А. Харибова, Н.Н. Хабибова,
Ш.Б. Ахророва, Г.А. Ихтиярова, Б.З. Хамдамов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2024, № 6.1 (13)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<http://fkta.uz/>

e-mail

baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

М.М. Абдурахманов	(Узбекистан)
Х.А. Абдумажидов	(Узбекистан)
У.О. Абидов	(Узбекистан)
М.М. Амонов	(Малайзия)
И.А. Баландина	(Россия)
К.Ж. Болтаев	(Узбекистан)
К.У. Газиев	(Узбекистан)
Р.В. Деев	(Россия)
Н.Н. Казакова	(Узбекистан)
С.А. Калашникова	(Россия)
Н.Н. Каримова	(Узбекистан)
Ш.С. Кодирова	(Узбекистан)
С.С. Курбонов	(Таджикистан)
У.С. Мамедов	(Узбекистан)
У.М. Миршарапов	(Узбекистан)
Р.Р. Наврузов	(Узбекистан)
Н.А. Нуралиев	(Узбекистан)
Ф.С. Орипов	(Узбекистан)
К.Р. Очилов	(Узбекистан)
А.А. Саидов	(Узбекистан)
Ш.Л. Турсунов	(Узбекистан)
Л.А. Удочкина	(Россия)
Ш.Т. Уроков	(Узбекистан)
М.Т. Хамдамова	(Узбекистан)
Д.Т. Ходжаева	(Узбекистан)
Д.К. Худойбердиев	(Узбекистан)
О.Ш. Эшонов	(Узбекистан)
Ш.Ш. Шадиева	(Узбекистан)

Отпечатано в типографии
ООО “Шарк-Бухоро”.
г. Бухара, ул. Узбекистон
Мустакиллиги, 70/2.

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
АБУ АЛИ ИБН СИНА

БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ

БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ

**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ
МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ
РАДИОЛОГИИ:
ПРИМЕНЕНИЕ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ»**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

20-21 декабрь

Бухара-2024

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПУХОЛИ ПРИ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Нарзиева Д.Ф.

Бухарский Государственный медицинский институт, Узбекистан, Бахара

Резюме. К 2020 году рак молочной железы стал самым диагностируемым раком в мире, обогнав рак легких и простаты. Заболеваемость раком молочной железы растет во всем мире, и ожидается, что в 2040 году число случаев заболевания в США достигнет 364 000. Было доказано, что увеличение количества интратуморальных Т-киллеров является фактором благоприятного прогноза у больных раком молочной железы, преимущественно без регионарного метастазирования.

Ключевые слова: Рак молочной железы, Т-лимфоциты, CD-клетки, молекулярно-биологические подтипы РМЖ.

SUT BEZI SARATONINI NEOAD'YAVANT DAVOLASHDA O'SMANING IMMUNOLOGIK VA MOLEKULAR-BIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Narziyeva D.F.

Buxoro Davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston, Buxoro.

Rezyume. 2020-yilga kelib, sut bezi saratoni o'pka va prostata saratonini ortda qoldirib, dunyoda eng ko'p tashxis qo'yiladigan saraton bo'ldi. Sut bezi saratoni bilan kasallanish butun dunyoda o'sib bormoqda va 2040-yilda AQShda kasallik holatlari soni 364 000 ga yetishi kutilmoqda. Sut bezi saratoni bilan og'rigan bemorlarda intratumoral T-killerlar sonining ko'payishi, asosan, regionar metastazlarsiz, ijobiy prognoz omili ekanligi isbotlandi.

Kalit so'zlar: Sut bezi saratoni, T-limfotsitlar, SD-hujayralar, SBSning molekulyar-biologik kichik turlari.

IMMUNOLOGICAL AND MOLECULAR BIOLOGICAL FEATURES OF THE TUMOR IN NEOADJUVANT THERAPY OF BREAST CANCER

Narziyeva D.F.

Bukhara State Medical Institute, Uzbekistan, Bukhara

Resume. By 2020, breast cancer has become the most diagnosed cancer in the world, overtaking lung and prostate cancer. The incidence of breast cancer is

increasing worldwide, and it is expected that in 2040 the number of cases in the United States will reach 364,000. It has been proven that an increase in the number of intratumoral T-killers is a factor in a favorable prognosis in breast cancer patients, mainly without regional metastasis.

Keywords: Breast cancer, T lymphocytes, CD cells, molecular biological subtypes of breast cancer.

Актуальность. Рак молочной железы у женщин является серьезной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. Это наиболее распространенный вид рака среди женщин как в развитых, так и в развивающихся странах. Исследования последних лет показали, что рост большинства злокачественных опухолей сопровождается значительными нарушениями различных звеньев иммунного ответа организма. Проведенные исследования у онкологических больных указывают на снижение количества естественных киллеров, Т-хелперов, функциональной активности Т-лимфоцитов, увеличение Т-супрессоров и их функциональной активности.

Установлено, что снижение уровня Т-клеточной инфильтрации опухоли имеет определенную связь с регионарным метастазированием или наличием микрометастазов [3]. Размер опухоли не взаимосвязан с уровнями лимфоцитарной инфильтрации опухоли. Было доказано, что увеличение количества интратуморальных Т-киллеров является фактором благоприятного прогноза у больных раком молочной железы, преимущественно без регионарного метастазирования [1,2].

Работами американских учёных доказано, что инфильтрация опухолевой ткани рака молочной железы цитотоксическими лимфоцитами (CD8+) является фактором благоприятного прогноза, а выраженная инфильтрация CD4+ лимфоцитами и макрофагами, напротив, ухудшает прогноз [4].

При однофакторном анализе главенствующая прогностическая роль принадлежит CD8+ лимфоцитам [1]. В отсутствие выраженной инфильтрации рака молочной железы CD8+ клетками CD4+ лимфоциты способствуют опухолевой инвазии и развитию отдаленных метастазов рака молочной железы путем влияния на протуморальную активность опухолеассоциированных макрофагов [4]. Совокупность этих данных позволила предположить, что три клеточных типа - CD4+ и CD8+ лимфоциты, которые могут играть главную роль в прогнозе рака молочной железы. Иммунный профиль характерен для первичного рака молочной железы, который даже в случаях только хирургическо-

го лечения, характеризуется высокими показателями общей и безрецидивной выживаемости. Напротив, иммунные ответы соответствуют группе больных с риском развития отдаленных метастазов и сниженной выживаемостью.[4,5]

Основные направления иммунологических исследований касаются прогностического и предиктивного значения иммунологического ответа с точки зрения патоморфологии и общей иммунологии, включая инфильтрирующие опухоль лимфоциты (CD4, CD8) и их количественное соотношение и корреляцию с регуляторными генами (PD-1, EGFR). Появляется все больше сообщений о встречаемости и абсолютном количестве TILs при различных фенотипах РМЖ. Имеются сообщения о непосредственных и трехлетних результатах анти-PD-L1-иммунотерапии в комбинации с химиотерапией у пациентов с метастатическим и местнораспространенным трижды негативным и HER2-позитивным РМЖ, а также при неоадьювантной терапии этих опухолей [1,3]

Цель.исследования: Изучить результаты лечения РМЖ в зависимости от иммунологических и молекулярно-биологических особенностей опухоли.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе группы из 102 пациентов с диагнозом рак молочной железы (РМЖ), которые находились на диспансерном учете и проходили лечение в Ташкентском городском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии (ТГФ РСНПМЦОиР) и в РСНПМЦОиР в период с 2010 по 2017 годы. Возраст пациентов варьировал от 24 до 79 лет (медиана возраста составила 56,5 лет, интерквартильный размах: 45,25 - 61 лет). Химиотерапия проводилась в условиях стационара или амбулаторно. Каждый цикл длился от 2 до 4 недель, в зависимости от схемы лечения и состояния пациента. Кроме того, проводился обязательный контроль за побочными эффектами, а также за состоянием крови и органов.

После 2-3 циклов химиотерапии проводилась повторная оценка размеров опухоли с использованием визуализационных методов (УЗИ, КТ, МРТ). А также оценка ответа на терапию для дальнейшего планирования лечения.

После завершения курса неоадьювантной терапии проводилось хирургическое вмешательство по результатам которого проводилось

повторное исследование биопсии для оценки изменений в опухолевой ткани и для определения патоморфоза.

Характеристика схем неоадьювантной химиотерапии

Схема химиотерапии	Схема AC	44
	Схема T	3
	Схема AC-T	22
	Схема TP	21
	Терапия трастузумабом	7
	Схема доксорубицином и гемцитабином	1
	Схема FAC	4

Для оценки значимости иммунологических аспектов противоопухолевого ответа было изучено 102 случаев с регуляторными генами – PD-L1 и EGFR. Также в этих же случаях соответственно были также изучены маркеры Т-клеточного ответа CD4 (регуляторные лимфоциты) и CD8 (цитотоксические).

Результаты и обсуждения: Проанализированы данные 102 пациентов с диагнозом инвазивного РМЖ. С помощью ИГХ-исследования для каждого больного определена экспрессия генов PD-L1. Экспрессия белка PD-L1, который связывается с цитотоксическими лимфоцитами и блокирует их активность, является предметом пристального внимания. В нашем исследовании у 61 (59,8%) из 102 больных выявлена экспрессия PD-L1. В 64 (62,7%) случаях одновременно обнаружена экспрессия CD8, в том числе в 64,7 % случаев выраженная (более 50% от CD4). Имеется достоверная связь ($p = 0,02$) увеличения частоты PD-L1+ опухолей с увеличением стадии заболевания.

Экспрессия регуляторного гена PD-L1 при различных фенотипах РМЖ оценена у всех исследуемых пациентов. При люминальном подтипе А экспрессия PD-L1 не наблюдалась и у 18 (100 %) тест оказался отрицательным.

У больных HER2-позитивным РМЖ экспрессия PD-L1 наблюдалась у 3 (17,6%) из 30 пациентов. У 14 (82,4%) PD-L1-тест отрицательный. Среди исследуемых больных у 82,8 % установлена экспрессия гена PD-L1 в Люминальном В, у 97,4 % (37 пациентов) – экспрессия гена PD-L1 в ТНР подтипах соответственно. Таким образом, экспрессия гена PD-L1 выявлена в 64 (62,7%) случаях из 103, реже (1,5%) при люминальном подтипе А, чаще (57,8%) при тнРМЖ (рис. 1).

Рисунок 1 – Анализ PD-L1 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Достоверно ($p < 0,05$) на уровень внутриопухолевых лимфоцитов во всех фракциях Т-клеточного ответа ($CD3+$, $CD4+$ (регуляторные лимфоциты) и $CD8+$ (цитотоксические)) влияет наличие экспрессии PD-L1 как на мембранах опухолевых клеток, так и на самих лимфоцитах. Наибольший интерес в субпопуляциях интратуморальных лимфоцитов представляют $CD4+$ -позитивные клетки. Они являются одним из показателей противоопухолевого эффекта. Так при наличии в опухоли $CD4+$ клеток, при использовании химиотерапевтического лечения противоопухолевый эффект значительно повышается, а при отсутствии эффективность проводимого лечения была ниже в 5 раз. Динамика $CD4+$ клеток зависит от схемы лечения: при использовании одной схемы лечения уровень эффекторных клеток $CD4+$ и $CD8+$ в ряде случаев повышается или остается на прежнем уровне

Наибольшее значение имеет инфильтрация опухоли $CD8+$ лимфоцитами. Установлена связь степени распространенности опухолевого процесса от уровня $CD8+$ лимфоцитов. Повышение уровня инфильтрации $CD8+$ клетками наблюдается чаще у пациентов, не имеющих метастазов в регионарные лимфатические узлы, а снижение их количества более характерно для поздних стадий рака молочной железы.

При использовании неoadъювантной химиотерапии у больных раком молочной железы уровни инфильтрации опухоли Т-клетками изменяются разнонаправленно. Повышение их уровня в сравнении с исходными значениями отмечено чаще, чем снижение. Это говорит нам о действенности химиотерапевтического лечения, но косвенно

опрровергает, что химиотерапия первоначально воздействует на лимфоидную систему, включая интратуморальную.

Динамика субпопуляций интратуморальных лимфоцитов имеет определенное прогностическое значение.

При использовании иной схемы мы можем наблюдать обратный эффект. Статус CD4/CD8+-Т-лимфоцитов изучен в исследовании соответственно. Подавляющее большинство пациентов (около 80%) имели низкие и средние показатели инфильтрации опухоли CD8+ и CD4+-Т-лимфоцитами.

Рисунок 2 – Анализ CD 4 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Рисунок 3 – Анализ типа инфильтрации опухоли CD 4 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Рисунок 4 – Анализ CD8 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Рисунок 5 – Анализ типа инфильтрации опухоли CD 8 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Рисунок 6 – Анализ ответа опухоли на химиотерапию в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

На основании полученных результатов было сформулировано несколько важных выводов.

Во-первых, выраженная (> 10%) лимфоцитарная инфильтрация CD8+, а также CD4+ при низкой экспрессии PD-L1 улучшает безрецидивную и общую выживаемость пациентов с РМЖ.

Во-вторых, около 80% больных РМЖ имеют низкие уровни инфильтрации опухоли CD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов и CD4+. В-третьих, экспрессия гена PD-L1 выявлена в 64 (62,7%) случаях из 103, реже (1,5%) при люминальном подтипе А, чаще (57,8%) при тнРМЖ

Выводы: Наши исследования показали, что в случаях возникновения рецидивов в строме первичного опухолевого узла чаще наблюдался гетерогенный, скудный по составу воспалительный инфильтрат, различающийся в зависимости от типа опухолевых структур. При этом вблизи дискретных опухолевых элементов отмечался максимальный дефицит эффекторных клеток. Изменения характера воспалительной реакции вблизи, но не в отдалении от опухолевых элементов, по-видимому, можно рассматривать как один из факторов риска развития рецидивов болезни. Несмотря на низкие показатели полного эффекта анализа ответа опухоли на химиотерапию (8 %) из всех больных, химиотерапия комбинация таксансодержащими препаратами с таргетной терапией более эффективна при Люминальном В и ТНР

подтипах с экспрессией PD-L1 и экспрессией Т лимфоцитов, что даёт возможность достижения полного патоморфологического регресса опухоли.

Список использованной литературы

1. Кобышев К. В., Сазонов С. В. Особенности гетерогенности опухоли при регионарном метастазировании рака молочной железы //Казанский медицинский журнал. – 2021. – Т. 102. – №. 5. – С. 716-725.
2. Gok Yavuz B. et al. Cancer associated fibroblasts sculpt tumour microenvironment by recruiting monocytes and inducing immunosuppressive PD-1+ TAMs //Scientific reports. – 2019. – Т. 9. – №. 1. – С. 3172.
3. Li J. J., Tsang J. Y., Tse G. M. Tumor microenvironment in breast cancer—updates on therapeutic implications and pathologic assessment //Cancers. – 2021. – Т. 13. – №. 16. – С. 4233.
4. Turner K. M. et al. Heterogeneity within molecular subtypes of breast cancer //American Journal of Physiology-Cell Physiology. – 2021. – Т. 321. – №. 2. – С. C343-C354.
5. Vranic S. et al. PD-L1 status in breast cancer: Current view and perspectives //Seminars in cancer biology. – Academic Press, 2021. – Т. 72. – С. 146-154.

РЕТРОПЕРИТОНЕАЛ УСМАЛАРНИ ТАШХИСЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Олимова М.А., Наврузов Р.Р.
Бухоро давлат тиббиет институти.

Резюме: Adabiyotlar tahlili onkourologiyaning dolzarb muammolaridan biri - buyrak saratoni tashxisiga bag'ishlangan. Jarrohlik aralashuvlar hajmini maqsadga muvofiqiligini etarli darajada aniqlash va bemorlarni operatsiyadan oldingi tekshirish muddatini qisqartirish imkonini beruvchi ultratovush, KT va MRT kabi zamonaviy diagnostika usullarini birlashtirishning dolzarbligini o'rganildi. Limfa tugunlarida metastazlarni aniqlash chastotasi kasallikning bosqichi oshgani sayin ortadi. Metastazlar ko'pincha kattalashgan limfa tugunlarida lokalizatsiya qilinadi, degan fikr mavjud. Biroq, buni mutlaqo ob'ektiv deb hisoblash mumkin emas, chunki metastazlar kattalashmagan limfa tugunlarida ham aniqlanadi. Buyrak hujayralari saratonida metastazning o'ziga xos xususiyati uning oldindan aytib bo'lmaydiganligidir. Limfa tugunlarining turli guruhlariga zarar etkazish chastotasi buyrakdan limfa drenajining xususiyatlari bilan